

Fransa Milli Kütüphanesi (BNF) Bulunan Erken Döneme Ait Mushaf Yazmaları (Nr. 355-7203)

Şükrü Gökhan Arslan
Fatih Cankurt

Öz

Konu ve Amaç: Bu makale, Fransa Milli Kütüphanesi'nde (BNF) "Arabe" adlı bölümde bulunan erken döneme ait Mushaf yazmalarının incelenmesini konu edinmektedir. Çalışma, 355-7203 envanter numaraları arasında yer alan Mushaf cüzlerini detaylı bir şekilde ele alarak, bu eserlerin tarihsel özellikleriyle birlikte kıraat ilmi açısından da önemini ortaya koymayı hedeflemektedir. Böylece araştırmacılara, erken döneme ait mushafların temel özellikleriyle ilgili bilgiler vererek alana katkı sunmak hedeflenmiştir.

Yöntem: Makalede, BNF kütüphanesindeki tüm mushaf yazmalarının incelenmesi çalışmanın kapsamını aşacağı için yalnız 355-7203 numaraları arasındaki mushaf yazmaları incelenmiş, betimleyici ve analitik bir yöntem kullanılmıştır. Eserlerin fiziksel özellikleri, yazım stilleri, süslemeleri ve tarihsel bağlamları dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca, bu yazmaların dijital arşivlerine erişilebilmesi için erişim linkleri de verilmiştir.

Bulgular: Araştırmada, BNF'deki Mushaf yazmalarının büyük bir çeşitlilik gösterdiği ve her birinin kendine özgü niteliklere sahip olduğu belirlenmiştir. Erken İslam dönemi yazım ve süsleme sanatının önemli örneklerini barındırdığı görülmüştür. Yazmaların çoğunda, yazı stili ve süslemeler bakımından belirgin farklılıklar gözlemlenmiş, bazı yazmalarda ise deformasyonlar ve eksiklikler tespit edilmiştir. Bu tespitle alakalı olarak bazı mushaflarda hiçbir noktalamanın bulunmayıp hareket sisteminin kullanıldığı, bazı mushaflarda okuyuşta karışıklıklara engel olacak kadar kısmen noktalama yapıldığı, bazılarında ise orijinalinde yer almadığı halde sonradan noktaların ilave edildiği görülmüştür.

Sonuç: Çalışma, BNF'deki erken dönem mushaf yazmalarının kıraat ilmi, İslam kültür ve sanat tarihi açısından önemine dikkat çekmektedir. Bu yazmalar, Kur'an'ın tahrif olmadan günümüze gelişini ispat, mushaf tarihi ve İslam yazı sanatının gelişimini anlamak için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Yapılan incelemeler, bu eserlerin

Yüksek Lisans Öğrencisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi, Merkez/Burdur, sukrugokhanarslan0303@gmail.com
Master's Student, Mehmet Akif Ersoy University, Department of Basic Islamic Sciences, Qur'anic Recitation, Merkez/Burdur, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi, Burdur, fatihcankurt@gmail.com
Assist. Prof., Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Department of Basic Islamic Sciences, Qur'anic Recitation, Burdur, Türkiye

This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software. Bu makale en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal yazılımı ile taranmıştır.

Arslan, Şükrü Gökhan-Cankurt, Fatih. "Fransa Milli Kütüphanesi (BNF) Bulunan Erken Döneme Ait Mushaf Yazmaları (Nr. 355-7203)." *Mutalaa* 3/2 (Haziran 2024), 52-83

ORC ID: orcid.org/0009-0009-8357-4037

ROR ID: ror.org/04xk0dc21

ORC ID: orcid.org/0000-0001-9352-429X

ROR ID: ror.org/04xk0dc21

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.12667953

Geliş tarihi: 05.06.2024

Kabul tarihi: 29.06.2024

korunması ve geleceğe aktarılması için önem taşımaktadır. Dijital arşivlerin kullanımı, araştırmacılara geniş bir erişim imkânı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kur'ân-ı Kerîm, Mushaf, Nakt, İ'cam, Erken Dönem Mushaflar.

Early Mushaf Manuscripts Found in the National Library of France (BNF) (Nr. 355-7203)

Abstract

Subject and Purpose: This article examines early-period Quran manuscripts in the "Arabe" section of the National Library of France (BnF). The study aims to analyze the Quranic volumes with inventory numbers ranging from 355 to 7203 in detail, highlighting their historical features and significance in the science of Quranic recitation. Thus, it aims to provide researchers with information on the main characteristics of early Quran manuscripts that contributed to the field.

Method: Since examining all Quran manuscripts in the BnF library exceeds the scope of this study, only the manuscripts with numbers between 355 and 7203 were examined using descriptive and analytical methods. Evaluations were made considering the works' physical characteristics, writing styles, decorations, and historical contexts. Additionally, access links to the digital archives of these manuscripts are provided.

Results: The research determined that the Quran manuscripts in the BnF show great diversity, each with unique qualities. It was observed that they contain important examples of early Islamic writing and decoration art. Significant differences in writing style and decorations were observed in most manuscripts, while some showed deformations and deficiencies. Regarding this, it was found that some manuscripts had no punctuation and used the diacritical system; some had partial punctuation to prevent reading confusion, and some had dots added later even though they were not originally present.

Conclusions: The study draws attention to the importance of the early Quran manuscripts in the BnF regarding Quranic recitation science and Islamic cultural and art history. These manuscripts are an important source for proving the unaltered transmission of the Quran to the present day, understanding the history of the Quranic text, and the development of Islamic writing art. The examinations emphasized the importance of preserving and transferring these works to the future. The use of digital archives provides researchers with broad access.

Keywords: Quran, Mushaf, Diacritics, İ'jâm, Early Quran Manuscripts

Giriş

Kur'ân'ın indiği coğrafyada okuma yazma oranı düşüktü ancak ezber yeteneği oldukça kuvvetliydi. Kâğıt bulunmaması sebebiyle genelde taş, kemik ve yaprak gibi doğada bulunan işlenmemiş malzemelere yazı yazılmaktaydı. Kur'ân'ın nazil olduğu sırada vahiy kâtipleri tarafından bu malzemelere yazılarak muhafaza ediliyordu.¹ Hz. Peygamber'in (ö. 11/632) vefatından sonra Hz. Ebû Bekir'in (ö. 13/634) halifeliği döneminde yaşanan Yemâme ve Ridde savaşlarında pek çok hafızın şehit edilmesi,² İslam toplumunda Kur'ân'ın muhafaza edilememesi korkusunu meydana getirmişti. Hz. Muhammed'in halefi Hz. Ebû Bekir, dağınık Mushaf bölümlerini bir araya getirmek amacıyla Zeyd b. Sâbit (ö. 45/665) başkanlığında bir komisyon kurarak cem'

¹ Kullanılan malzemelerle ilgili bilgi için bkz. Muhammed Hamîdullah, *Kur'an-ı Kerim Tarihi*, çev. Salih Tuğ, (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1993), s.43; Kasım Şulul, "Cem'ü'l- Kur'ân (Kur'ân-ı Kerîm'in Mushaf Haline Getirilmesi)", *Siyer Araştırmaları Dergisi*, 1, (Aralık 2016), 18.

² Vâkidî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ömer b. Vâkid, *Kitabu'r-Ridde* (Beyrut: Daru'l-Ğarbi'l-İslami, 1990), 103.

faaliyetlerini başlattı. Eskiden daha çok ezber yoluyla muhafaza edilen Kur'ân iki kapak arasında toplanarak, yazı yoluyla da muhafaza edilmeye başlanmıştı.³

Kur'ân'ın metni bu şekilde korunabilmişti. Ancak Hz. Osman (ö. 35/656) dönemine gelindiğinde, pek çok şahsi Mushaf ortaya çıkmıştı. Bu şahsi Mushaflarda bir takım farklı yazımlar mevcuttu. Örneğin Abdullah İbn Mes'ûd'un (ö. 32/652) Mushaf'ında Fâtiha ve Muavvizeteyn (Felak ve Nas) sûrelerinin bulunmadığı, Übey b. Kâ'b'ın (ö. 29/649) Mushaf'ında Kunutların iki ayrı sûre olarak yer aldığı, Hz. Ali'nin ise Mushaf'ını nüzûl sırasına göre düzenlediği bilinmektedir.⁴ Zaten fitnenin ayyuka çıktığı bir dönemde, bir de İslâmî öğretinin en önemli kaynağı olan Kur'ân'ın farklı yazımları ümmet açısından oldukça endişe vericiydi. Bu sebeple Hz. Osman, Kur'ân'ın istinsah (Kur'ân'ın çoğaltılması) faaliyetlerini başlattı. Çoğaltılan Mushaflar Medine'de Zeyd b. Sabit, Saîd b. Müseyyeb (ö. 94/713) ve Urve b. Zübeyr, Mekke'de Abdullah b. Sâib (ö. 70/689-90) ve Ubeydullah b. Umeyr (ö. ?), Şâm'da Muğîre b. Şu'be (ö. 50/670), Kûfe'de Ebu Abdurrahmân es-Sülemî (ö. 73/692), Basra'da Âmir b. Kays (ö. 53/673) tarafından buldukları beldede tabii oldukları kıraât üzere okutulmuştur.⁵ Ayrıca ne kadar şahsi Mushaf varsa toplatılarak imha edilmiştir. Sahabîler arasında şahsi Mushafların imha edilmesine karşı tavır alanlar olsa da istinsah faaliyeti tamamlanabilmiştir. Böylece Hz. Osman mushaflarına uygun olmayan kıraatler şaz kapsamında kabul edilmiştir.⁶

Hz. Osman'ın istinsah ettirdiği Mushaflar otorite olmaları bakımından büyük bir öneme sahipti ancak noktasız ve harekesiz oldukları için Arapça bilmeyenler galiz hatalar yapılmaktaydı. Bu dönemden sonra noktalama faaliyetleri başlamıştı. Ebü'l-Esved ed-Düelî, günümüzdeki hareketler yerine kırmızı bir nokta, tenvinler yerine çift kırmızı nokta koyarak, Kur'ân'ın hareketlenmesi faaliyetini başlattı. Nasr b. Âsım (ö. 89/708) ve İbn Ya'mer (ö. 89/708) ise üçten fazla nokta kullanmamayı ilke edinerek birbirine benzeyen harflere noktalamalar yapıldı. Halîl b. Ahmed ise Hemz, teşdîd (şedde), ravm ve işmâmı belirtmek üzere işaretler koyduğunda, noktalama faaliyetleri son bulmuş⁷ ve Kur'ân yazım bakımından günümüzdeki şeklini almıştır.

Bu çalışmada Fransa Millî Kütüphanesinde bulunan erken dönem Mushaflar ele alınmaktadır. Fransa Millî Kütüphanesi, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunmaktadır. Fransa'da yayımlanan tüm yayınları toplamaktan sorumlu olan Fransız kurumudur. 1994 yılında şu anki adıyla yeniden teşkil edilen BnF, kamu kurum statüsüne sahiptir. Gallica adlı internet kütüphanesi vardır. Fransa'nın en önemli kütüphanesi olan BnF, aynı zamanda dünyanın en önemli kütüphanelerinden biridir. BnF, aynı zamanda

³ Bedreddin ez-Zerkeşî, *el-Bürhân fî Ulûmi'l- Kur'an*, tahk, Muhammed Fadl (Lübnan: 1972), I/281-282

⁴ İbnü'n-Nedim, Ebü'l-Ferec Muhammed b. İshak, *el-Fihrist*, (Beyrut: Dârü'l-Ma'rife, 1978), 6; Suyûtî, Celalüddin Abdurrahman b. Ebi Bekr, *el-İtkân fî Ulûmi'l- Kur'ân*, (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1987), 130-137.

⁵ Ebû Amr Osmân b. Saîd b. Osmân ed-Dânî, *el-Mukni' fi Ma'rifeti Mersûmi Mesâhifi'l-Emsâr*, nşr. (Hâtim Salih Dâmin, Dârü'l-Beşâiri'l- İslâmiyye, Beyrut 2011.), 124; Çetin, "Kur'an Kıraatlarına Yönelik Oryantalist Yaklaşımlar", 70.

⁶ İbn Ebî Dâvûd, Abdullah b. Süleyman, *Kitâbü'l-mesâhif*, thk. Muhibbi'd-Dîn Abdü's-Sübhân. (Beyrut: Daru'l-Beşâiri'l-İslâmiyye, 2. Basım, 2002), 22.

⁷ Dâni, Ebu Amr Osman b. Said (ö. 444/1053). *el-Muhkem fi nakt'il-mesâhif*. thk: İzzet Hasan. (Dımaşk: Daru'l-Fikr, 1997), 17.

internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde dijital içeriklere ulaşılabilen bir platform olması sebebiyle araştırma yapanların işlerini kolaylaştırmaktadır.⁸

Ülkemizde erken dönem Mushaflar söz konusu olduğunda Tayyar Altıkulaç ismi öne çıkmaktadır. Onun “Hz. Ali’ye Nisbet Edilen Mushaf-ı Şerif: San’a Nüshası” ve “Hz. Osman’a izâfe edilen Mushaf-ı şerif: Topkapı Sarayı Müzesi Nüshası” eserleri erken dönem Mushaflarıyla ilgili oldukça kıymetli çalışmalardır.⁹

BNF özelinde tamamlanmış çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları kütüphanedeki bir kısmı ise bazı erken dönem Mushafları ele almaktadır. Fatih Cankurt’un “kadim bir Mushaf”¹⁰ adlı makalesinde ve Betül Özdirek Şahin’in “Mushaf neşriyatı ve araştırmalarında oryantalistlerin paradigma ve yöntemleri”¹¹ adlı doktora tezinde BnF’deki bazı Mushaflarla ilgili detaylı araştırmalar yaptıklarını gözlemlemekteyiz. Bu çalışmada ise BnF’deki, hicri ilk 3 asra ait olduğunu düşündüğümüz Mushaflarla ilgili genel bilgilere yer vermeye gayret edeceğiz. Buradaki amaç alana ilgi duyan araştırmacılar için bir basamak vazifesi ifa etmektir.

Çalışmada Mushaflar hakkında tanıtıcı bilgilere yer verilirken öncelikle kaç adet Mushaf cüzü olduğuna, Mushafların sayfa ebatlarına, Mushaf’ın hangi surenin kaçınıcı ayeti ile başladığına ve eğer ilgili ayetin ilk kelimesi ile başlamıyorsa ayetteki hangi kelime ile başladığına değinilecektir. Daha sonra hangi renk mürekkep kullanıldığına, noktalar ile harekeleme işaretlerinin, ayet sonu işaretlerinin, tahmîs ve ta’şîr işaretlerinin, sûre başlarında sûre ile ilgili bilgilerin mevcudiyetine ve niteliklerine dair bilgilere yer verildikten sonra sayfalarda deformasyonların bulunup bulunmadığına ve eğer bir deformasyon mevcut ise okumaya engel bir durum teşkil edip etmediğine yer verilecektir. Kütüphanedeki (BNF) tüm mushafları incelemek bu çalışmanın sınırlarını aşacağı için araştırma 355-7203 envanter numaraları arasındaki mushaflar ile sınırlı tutulacaktır.

Fransız Milli Kütüphanesinde (BNF) Bulunan Erken Dönem Mushaf Yazmaları

Bu bölümde Fransa Milli Kütüphanesinde yer alan toplam 276 farklı cüzden oluşan erken döneme ait 72 adet Mushafın temel tanıtıcı özelliklerine yer verilmiştir. Sayfa ve yazı yüzeyinin ebatlarında önce yatay sonra da dikey uzunluklarına yer verilmiştir. Özellikleri itibariyle ayrışan mushaf cüzleri, envanter numarasının ardından harf ile (355-a gibi) belirtilecektir.

⁸ Kütüphane hakkında bilgi için bk. Sara Yontan Musnik, “Fransa Milli Kütüphanesi ve Türkçe Bölümü”, *Türk Kütüphaneciliği* 25/2 (2011), 271-276.

⁹ Tayyar Altıkulaç, Hz. Ali’ye Nisbet Edilen Mushaf-ı Şerif: San’a Nüshası, İstanbul: IRCICA Yayınları, 2011. Tayyar Altıkulaç, Ekmeleddin İhsanoğlu, Hz. Osman’a izâfe edilen mushaf-ı şerif: Topkapı Sarayı Müzesi Nüshası, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi IRCICA, 2007. Erken dönem mushaflar üzerine benzer çalışmalardan bazıları: Esra Gözeler, “ŞE 4141 Rulo: Türk ve İslam Eserleri Müzesinde Kufi Bir Kur’an Elyazması”, *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 63/1 (Mayıs 2022), 1-32; Betül Özdirek, “Qur’ân of Groningen University ‘uklu Hands 468”, *Tefsir Araştırmaları Dergisi* 7/Özel Sayı (Eylül 2023), 52-71; Şeyma Genan vd. “Erken Döneme Tarihlenen Katta Langar Mushafı’nın Mushaf İlimleri Bakımından İncelenmesi”, *Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 25/47 (Haziran 2023), 55-88.

¹⁰ Fatih Cankurt, Kadim Bir Mushaf: BNF (Bibliothèque Nationale de France) Arabe 358, Hitit İlahiyat Dergisi, 2023.

¹¹ Betül Özdirek Şahin, *Mushaf Neşriyatı ve Araştırmalarında Oryantalistlerin Paradigma ve Yöntemleri*, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi, İstanbul, 2023), 234.

1. BNF ARABE 355

İki adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

355-a Sayfa ebatları, 157 mm. × 224 mm olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi ise bazı yerlerde 69 bazılarında ise 75 mm. ×155 ebatlarında olan Mushaf Bakara sûresinin yirmi birinci âyetindeki “خَلَقَكُمْ” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan Mushafta sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz noktalar mevcuttur. Ayrıca kırmızı renkte harekeler mevcut olup kısmen silinmiş vaziyettedir. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri ile tahmîs ve ta'şîr işaretleri, sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri eklenmiştir. Sayfalarda okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar mevcuttur.

355-b Sayfa ebatları, 154 mm. × 223 mm. olup 8 satırdan meydana gelmektedir. Siyah mürekkebin kullanılıp yazı yüzeyi, 85 mm. ×165 mm. ebatlarındaki Mushaf En'âm sûresinin yirmi ikinci âyeti ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde noktalar mevcuttur. Kırmızı ve yeşil renkte harekeler bulunmaktadır. Ancak nizami değildir. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'şîr işaretleri, sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri eklenmiştir.

Link: <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc87860j>

2. BNF ARABE 356

Sekiz adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

356-a Sayfa ebatları, 162 mm. × 225mm olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 71 mm. × 150 mm. ebatlarındaki Mushaf Hûd Sûresi yüz üçüncü âyetindeki “لِمَنْ خَافَ” ifadesi ile başlamaktadır. Siyah ve koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar mevcuttur. Kırmızı, sarı ve yeşil renkte harekeler bulunmaktadır. Ancak nizami değildir. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri ile tahmîs ve ta'şîr işaretleri, sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri eklenmiştir.

356-b Sayfa ebatları, 159 mm. × 230 mm. Ebatlarında olan Mushaf 5 satırdan oluşmaktadır. Kahverengi mürekkebin kullanıldığı yazı yüzeyi, 70 mm. ×155 mm. ebatlarındaki Mushaf Mü'minun Sûresi yirmi birinci âyeti ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan Mushafta noktalar bulunmamaktadır, yeşil ve kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Ayrıca sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri bulunmaktadır. Tek sayfa olan Mushaf cüzünde okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

356-c Sayfa ebatları, 160 mm. × 225 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 70 mm. × 150 mm. ebatlarındaki Mushaf Kasas suresi kırk dokuzuncu âyetindeki “أَهْدَىٰ مِنْهُمَا” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar mevcuttur, harekeleme bulunmamaktadır. Âyet sonu işaretleri mevcut değildir. Tek sayfadan ibaret olan Mushaf cüzünde okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

356-d Sayfa ebatları, 152 mm. × 203 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 75 mm. ×152 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi yüz doksan üçüncü âyetindeki “إِنِ أَنْهَوْا” ifadesi ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde az miktarda

noktalar ve kırmızı renkte hareketler mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri ve tahmîs işaretleri bulunmaktadır. Sayfalarda az miktarda okumaya engel teşkil edebilecek deformasyonlara rastlanmıştır.

356-e Sayfa ebatları, 144 mm. × 205 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 70 mm. × 150 mm. ebatlarındaki Mushaf Âl-i İmrân suresi yüz yirmi üçüncü âyetindeki “بِنْدَرٍ” ifadesi ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar ile kırmızı renkte hareketler mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta’şîr işaretleri bulunmaktadır. Okumaya engel teşkil edebilecek bir deformasyon söz konusu değildir.

356-f Sayfa ebatları, 135 mm. × 190 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 58 mm. × 135 mm. ebatlarındaki Mushaf Tevbe suresi yirminci âyetindeki “هُمُ الْفَائِزُونَ” ifadesi ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalama ve kırmızı renkte hareketler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, bir adet ta’şîr işareti bulunmaktadır. Tek sayfadan ibaret olan Mushaf cüzünde okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

356-g Sayfa ebatları, 140 mm. × 197 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 68 mm. × 135 mm. ebatlarındaki Mushaf Enbiyâ suresi elli dördüncü âyetindeki “أَبَاؤُكُمْ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan Mushafta noktalar bulunmamaktadır. Kırmızı renkte hareketler mevcuttur. Ancak nizami değildir. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, bir adet tahmîs işareti bulunmaktadır. Tek sayfadan ibaret olan Mushaf cüzünde okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

356-h Sayfa ebatları, 157 mm. × 220 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 68 mm. × 145 mm. ebatlarındaki Mushaf Zümer suresi yirmi birinci âyetindeki “مِنَ السَّمَاءِ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan Mushafta noktalar bulunmamaktadır. Kırmızı ve sarı renkte hareketler mevcuttur ancak nizami değildir. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış bir âyet sonu işareti mevcuttur. Tek sayfadan ibaret olan Mushaf cüzünde okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc87810h>

3. BNF ARABE 357

Tek Mushaf cüzünde ibarettir. Sayfa ebatları, 178 mm. × 254 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 84 mm. × 173 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi iki yüz sekizinci âyeti ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde, sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, başta yeşil olmak üzere farklı renklerde noktalar mevcuttur. Kırmızı renkte hareketler bulunmaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta’şîr işaretleri, sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri eklenmiştir. Gözlemlendiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc878137>

4. BNF ARABE 358

Sekiz adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir. Gözlemlendiğimiz kadarıyla tüm Mushafalarda okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon rastlanmamıştır.

358-a Sayfa ebatları, 137 mm. × 193 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 73 mm. ×135 mm. ebatlarındaki Mushaf Kehf suresi yetmiş beşinci âyeti ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde, noktalar oldukça eksiz vaziyettedir. Kırmızı renkte hareketler mevcuttur. Ancak nizami değildir ve silinmeler bulunmaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta'şîr işaretleri mevcuttur.

358-b Sayfa ebatları, 141 mm. × 204 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 71 mm. ×14 mm. ebatlarındaki Mushaf'ın ilk sayfasında bir not yer almaktadır. Sonraki sayfası ise Fussilet suresinin kırk altıncı âyeti ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde oldukça fazla sayıda noktalar mevcuttur. Kırmızı renkte hareketler kısmen silinmiş vaziyettedir ve nizami değildir. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta'şîr işaretleri, sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri eklenmiştir.

358-c Sayfa ebatları, 132 mm. × 185 mm. olup 8 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 70 mm. ×133 mm. ebatlarındaki Mushaf'ın ilk sayfasında bir not yer almaktadır. Sonraki sayfası ise A'râf suresi yüz yetmiş birinci âyeti ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde noktalar mevcuttur ancak nizami değildir. Kırmızı ve yeşil renkte hareketler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretleri mevcut değildir. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'şîr işaretleri, bazı sayfaların kenarlarında süslemeler mevcuttur.

358-d Sayfa ebatları, 125 mm. × 180 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 56 mm. ×135 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi yüz doksan altıncı âyetindeki "كَاوَلَةٌ" ifadesi ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde noktalar bulunmayıp, kırmızı ve yeşil renkte hareketler mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış âyet sonu işaretleri bulunmaktadır.

358-f Sayfa ebatları, 121 mm. × 170 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 53 mm. ×108 mm. ebatlarındaki Mushaf İbrâhîm suresi otuz yedinci âyetindeki "إِنِّي أَتَىٰ" ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar bulunmayıp, kırmızı ve yeşil renkte hareketler bulunmaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta'şîr işaretleri mevcuttur.

358-g Sayfa ebatları, 125 mm. × 180 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 55 mm. ×135 mm. ebatlarındaki Mushaf Meryem suresi on sekizinci âyetindeki "تَقِيًّا" ifadesi ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde birkaç eklemeye dışında noktalar mevcut değildir. Kırmızı ve yeşil renkte hareketler bulunmaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta'şîr işaretleri mevcuttur.

358-h Sayfa ebatları, 126 mm. × 187 mm. olup 9 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 63 mm. ×126 mm. ebatlarındaki Mushaf Nahl suresi yirmi altıncı âyetindeki "مِنْ فَوْقِهِمْ" ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda

noktalar mevcut olup, kırmızı renkte harekeler bulunmaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta'sîr işaretleri mevcuttur.

358-ı Sayfa ebatları, 125 mm. × 177 mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 61 mm. ×125 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi iki yüz altmış yedinci âyetindeki "فِيهِ ۞ وَاعْلَمُوا" ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar mevcut olup, kırmızı renkte harekeler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretleri mevcut değildir.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc87843v>

5. BNF ARABE 359

Üç adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir. 359-a Sayfa ebatları, 137 mm. × 198 mm. olup 8 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 70 mm. ×140 ebatlarındaki Mushaf Kasas suresi kırk yedinci âyetindeki "إِنَّا رَسُولًا" ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar mevcuttur. Kırmızı ve yeşil renkte harekeler bulunmaktadır. Kırmızı ve yeşil renkte harekeler bulunmaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta'sîr işaretleri, sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri mevcuttur. Okumaya engel teşkil edebilecek deformasyonlar bulunmaktadır.

359-b Sayfa ebatları, 135 mm. × 194 mm. olup 8 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 69 mm. × 150 mm. ebatlarındaki Mushaf Nisâ suresi yüz elli yedinci âyetindeki "الظَّنَّ" ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar mevcuttur. Kırmızı ve yeşil renkte harekeler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretlerine rastlanmamıştır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, ta'sîr işareti mevcuttur. Okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

359-c Sayfa ebatları, 133 mm. × 174 mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 62 mm. ×128 mm. ebatlarındaki Mushaf İbrâhîm suresi beşinci âyetindeki "لَايَاتٍ" ifadesi ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde farklı renklerde, az miktarda noktalar mevcuttur. Kırmızı renkte harekeler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretleri mevcut değildir. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'sîr işareti mevcuttur. Okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc87878p>

6. BNF ARABE 360

İki adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

360-a Sayfa ebatları, 135 mm. × 197 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 64 mm. × 120 ebatlarındaki Mushaf Meryem suresi on yedinci âyetindeki "رُوحًا" ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az sayıda noktalara rastlanmıştır. Kırmızı ve yeşil renkte harekeler bulunmaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri mevcuttur. Okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

360-b Sayfa ebatları, 141 mm. × 205 mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 70 mm. ×145 mm. ebatlarındaki Mushaf Kasas suresi kırk sekizinci âyetindeki “لَوْلَا” ifadesi ile başlamaktadır. Açık kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar bulunmaktadır. Kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta’şîr işaretleri mevcuttur. Okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc87814g>

7. BNF ARABE 361

Altı adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

361-a Sayfa ebatları, 132 mm. × 184 mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 70 mm. ×132 mm. ebatlarındaki Mushaf’ın ilk sayfasında birtakım notlar mevcuttur. Sonraki sayfa, Fussilet suresi kırk altıncı âyeti ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar ve kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri bulunmaktadır. Okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

361-b Sayfa ebatları, 130 mm. × 188 mm. olup 4 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 32 mm. ×125 mm. ebatlarındaki Mushaf Sebe’ suresi on dokuzuncu âyetindeki “صَبَّارٍ شَكُورٍ” ifadesi ile başlamaktadır. Açık kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar bulunmayıp, kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta’şîr işaretleri bulunmaktadır. Az da olsa okumaya engel teşkil edebilecek deformasyonlar mevcuttur.

361-c Sayfa ebatları, 133 mm. × 197 mm. olup 8 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 71 mm. ×149 mm. ebatlarındaki Mushaf İbrâhîm suresi on sekizinci âyeti ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalama mevcut olup, kırmızı renkte harekeler bulunmaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri mevcuttur. Okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

361-d Sayfa ebatları, 136 mm. × 190 mm. olup 8 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 78 mm. ×145 mm. ebatlarındaki Mushaf Enfâl suresi dördüncü âyetindeki “الْمُؤْمِنُونَ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az sayıda noktalar ile kırmızı renkte harekeleme işaretleri mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, bir adet tahmîs işareti mevcuttur. Okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

361-e Sayfa ebatları, 137 mm. × 200 mm. olup 8 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 76 mm. × 150 mm. ebatlarındaki Mushaf Nisâ suresi yetmiş ikinci âyetindeki “مُصِيبَةً” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar ile kırmızı renkte harekeler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretleri bulunmayıp, sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, bir adet ta’şîr işareti mevcuttur. Okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

361-f Sayfa ebatları, 135 mm. × 198 mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Siyah mürekkep. Yazı yüzeyi, 77 mm. × 157 mm. ebatlarındaki Mushaf Tevbe suresi doksan sekizinci âyetindeki “بِكُمُ الدَّوَابِّ” ifadesi ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar ile kırmızı renkte harekeler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretleri bulunmayıp, sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, ta’şîr işaretleri mevcuttur. Okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc877722>

8. BNF ARABE 362

İki adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

362-a Sayfa ebatları, 155 mm. × 220 mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 81 mm. × 155 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi seksen yedinci âyetindeki “مِنْ بَعْدِهِ” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktaların yanında, kırmızı ve yeşil renkte harekeler mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta’şîr işaretleri, sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edebilecek bir deformasyonla karşılaşılmamıştır.

362-b Sayfa ebatları, 156 mm. × 220 mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 83 mm. × 160 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi yüz seksen beşinci âyetindeki “اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az sayıda sonradan eklenmiş noktalar hariç, noktalar bulunmamaktadır. Kırmızı ve yeşil renkte harekeler mevcuttur. Ancak nizami değildir. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta’şîr işaretleri, sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edebilecek bir deformasyon bulunmamaktadır.

Link: <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc87815q>

9. BNF ARABE 363

Üç adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

363-a Sayfa ebatları, 127 mm. × 181 mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 69 mm. × 140 mm. ebatlarındaki Mushaf A'râf suresi yirmi sekizinci âyetindeki “لَا يُأْمُرُ” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi harflerde noktalar ve kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta’şîr işaretleri, sûre başında âyet sayısı ve sûre ismi mevcuttur. Okumaya engel teşkil edecek bazı deformasyonlar bulunmaktadır.

363-b Sayfa ebatları, 124 mm. × 178 mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 67 mm. × 140 mm. ebatlarındaki Mushaf En'am suresi sekseninci âyeti ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ve kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta’şîr işaretleri

bulunmaktadır. Okumaya engel teşkil edecek bazı deformasyonlar bariz görülmektedir.

363-c Sayfa ebatları, 113 mm. × 164 mm. olup 8 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 61 mm. ×125 mm. ebatlarındaki Mushaf Tâhâ suresi yüz otuz birinci âyeti ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar ve kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs işareti, sûre başında âyet sayısı ve sûre ismi bulunmaktadır. Tek sayfadan ibaret olan Mushaf'ta deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc87774j>

10. BNF ARABE 364

İki adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

364-a Sayfa ebatları, 123 mm. × 180 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 56 mm. ×130 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi yüz doksan sekizinci âyetindeki “كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar bulunmayıp, kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış âyet sonu işaretleri bulunmaktadır. Okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

364-b Sayfa ebatları, 137 mm. × 187 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 60 mm. ×125 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi iki yüz elli üçüncü âyeti ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz az miktarda noktalar mevcuttur. Sarı ve kırmızı renkte harekeler bulunan Mushaf'ta, âyet sonu işaretleri görülmemektedir. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'sîr işaretleri bulunmaktadır. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc878660>

11. BNF ARABE 365

İki adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

365-a Sayfa ebatları, 111 mm. × 161 mm. olup 4 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 49 mm. ×115 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi yüz dördüncü âyeti ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ve kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta'sîr işaretleri, ayrıca birinci sayfada bir süsleme de bulunmaktadır. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

İkinci Mushaf cüzü: Sayfa ebatları, 112 mm. × 147 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 52 mm. ×115 mm. ebatlarındaki Mushaf Furkân suresi yirmi birinci âyetindeki “فِي أَنفُسِهِمْ” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi harflerde noktalar bulunmamaktadır. Ancak kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'sîr işaretleri, sûre başında âyet sayısı ve sûre ismi

bilgileri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc878677>

12. BNF ARABE 366

Altı adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

366-a Sayfa ebatları, 110 mm. × 160 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 56 mm. × 115 mm. ebatlarındaki Mushaf Âl-i İmrân suresi yedinci âyetindeki “عَلَّمَ يَقُولُونَ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz noktalar ve kırmızı renkte harekeler bulunmaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta’sîr işaretleri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

366-b Sayfa ebatları, 111 mm. × 160 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 57 mm. × 110 mm. ebatlarındaki Mushaf Tâhâ suresi yüz yirmi birinci âyeti ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar mevcuttur. Kırmızı ve sarı mürekkeple harekelenmiştir. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta’sîr işaretleri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

366-c Sayfa ebatları, 98 mm. × 143 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 44 mm. × 100 mm. ebatlarındaki Mushaf Yûnus suresi yetmiş birinci âyeti ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar mevcuttur. Kırmızı ve sarı renkte harekeler bulunmaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta’sîr işaretleri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

366-d Sayfa ebatları, 119 mm. × 171 mm. olup 8 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 68 mm. × 123 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi yüz elli sekizinci âyeti ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde çok az miktarda noktalar ve kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta’sîr işaretleri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

366-e Sayfa ebatları, 114 mm. × 163 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 53 mm. × 110 mm. ebatlarındaki Mushaf Mâide suresi üçüncü âyetindeki “ذَلِكُمْ فَسَنُقِ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar bulunmayıp, kırmızı ve yeşil renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta’sîr işaretleri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

366-f Sayfa ebatları, 115 mm. × 171 mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 66 mm. ×135 mm. ebatlarındaki Mushaf Haşr suresi yirmi ikinci âyeti ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz noktalar mevcuttur. Kırmızı ve yeşil renkte hareketler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'şîr işaretleri sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc87883p>

13. BNF ARABE 367

Dokuz adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

367-a Sayfa ebatları, 114 mm. × 162 mm. olup 8 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 56 mm. ×113 mm. ebatlarındaki Mushaf Âl-i İmrân suresi otuz beşinci âyeti ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar ve kırmızı renkte hareketler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'şîr işaretleri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

367-b Sayfa ebatları, 110 mm. × 160 mm. olup 10 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 65 mm. ×114 mm. ebatlarındaki Mushaf En'am suresi yetmiş altıncı âyetindeki " هَذَا " ifadesi ile başlamaktadır. Açık kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda, farklı renklerde noktalar mevcuttur. Kırmızı ve yeşil renkte hareketler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'şîr işaretleri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

367-c Sayfa ebatları, 112 mm. × 159 mm. olup 8 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 61 mm. ×125 mm. ebatlarındaki Mushaf Nisâ suresi yüz elli yedinci âyeti ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde harekeleme bulunmayıp, az miktarda noktalama mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

367-d Sayfa ebatları, 114 mm. × 165 mm. olup 8 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 54 mm. ×115 mm. ebatlarındaki Mushaf Kehf suresi yirmi beşinci âyetindeki " وَأَرْزُقُوا " ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz noktalar mevcuttur. Kırmızı renkte hareketler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'şîr işaretleri, sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

367-e Sayfa ebatları, 117 mm. × 155 mm. olup 10 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 60 mm. ×110 mm. ebatlarındaki Mushaf Lokmân suresi otuz birinci âyeti ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde çok az miktarda noktalar ve kırmızı renkte hareketler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan

ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'sîr işaretleri, sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

367-f Sayfa ebatları, 112 mm. × 164 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 53 mm. × 112 mm. ebatlarındaki Mushaf Neml suresi yedinci âyetindeki “آتَيْكُمْ” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz noktalar ve kırmızı hareketler mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'sîr işaretleri, âyet sonu işaretleri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

367-g Sayfa ebatları, 106 mm. × 159 mm. olup 9 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 60 mm. × 123 mm. ebatlarındaki Mushaf Yûsuf suresi 56. âyeti ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar ile kırmızı renkte hareketler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'sîr işaretleri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

367-h Sayfa ebatları, 102 mm. × 151 mm. olup 9 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 62 mm. × 120 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi altmış birinci âyeti ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar ile kırmızı renkte hareketler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'sîr işaretleri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

367-ı Sayfa ebatları, 112 mm. × 161 mm. olup 15 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 67 mm. × 125 mm. ebatlarındaki Mushaf Furkân suresi otuz birinci âyeti ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar bulunmamaktadır ancak kırmızı renkte hareketler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta'sîr işaretleri bulunmamaktadır. Sûre başında kırmızı mürekkeple sûre bilgileri verilmiştir. Okumaya engel teşkil eden bir deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc878855>

14. BNF ARABE 368

Sayfa ebatları, 193 mm. × 131 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 101 mm. × 80 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi iki yüz yetmiş beşinci âyetindeki “يَقُومُونَ” ifadesi ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar ve sarı, kırmızı, yeşil renklerde hareketler mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta'sîr işaretleri mevcuttur. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc87851k>

15. BNF ARABE 369

Dört adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

369-a Sayfa ebatları, 143 mm. × 200 mm. olup 15 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 85/91 mm. × 150 mm. ebatlarındaki Mushaf Tevbe suresi seksen yedinci âyetindeki “الْحَوَالِفِ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ve kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta’şîr işaretleri, sûre başında âyet sayısı ve sûre ismi mevcuttur. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

369-b Sayfa ebatları, 143 mm. × 205 mm. olup 15 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 96 mm. × 166 mm. ebatlarındaki Mushaf Mâide suresi ikinci âyetindeki “بَيِّنَاتٍ الْحَرَامِ” ifadesi ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde en azından bir kısmının sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz noktalar mevcuttur. Kırmızı renkte harekeler bulunmaktadır. Ancak nizami değildir. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta’şîr işaretleri mevcuttur. Okumaya engel teşkil edecek deformasyonlara rastlanmıştır.

369-c Sayfa ebatları, 144 mm. × 207 mm. olup 15 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 100 mm. × 170 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi iki yüz kırk yedinci âyetindeki “وَاللَّهُ يُؤْتِي” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ve kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta’şîr işaretleri mevcuttur. Mürekkepte okumaya engel teşkil edecek silinmelere rastlanmıştır.

369-d Sayfa ebatları, 138 mm. × 200 mm. olup 14 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 78 mm. × 162 mm. ebatlarındaki Mushaf Yûnus suresi yirmi dokuzuncu âyeti ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalama mevcuttur, kırmızı renkte harekelenmiştir. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış bir adet ta’şîr işareti mevcuttur. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc87899b>

16. BNF ARABE 370

Üç adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

370-a Sayfa ebatları, 138 mm. × 211 mm. olup 13 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 97 mm. × 172 mm. ebatlarındaki Mushaf Yûsuf suresi elli altıncı âyetindeki “حَيْثُ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkep ile yazılan harfler sonradan eklendiğini düşündüğümüz az miktarda noktalar mevcuttur. Kırmızı ve yeşil renkte harekeler bulunmaktadır. Az miktarda âyet sonu işaretine rastlanmıştır. Sûre başlarında âyet sayısı ve sûre ismi, tahmîs ve ta’şîr işaretleri mevcuttur. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

370-b Sayfa ebatları, 144 mm. × 204 mm. olup 16 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 107 mm. × 155 mm. ebatlarındaki Mushaf Hûd suresi elli yedinci âyetindeki “فَوَمَا غَيْرَكُمْ” ifadesi ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde noktalar mevcuttur. Kırmızı ve yeşil renklerde harekeler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretleri,

tahmîs ve ta'sîr işaretleri mevcuttur. Gözlemediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

370-c Sayfa ebatları, 155 mm. × 211 mm. olup 15 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 104 mm. × 165 mm. ebatlarındaki Mushaf Nahl suresi sekseninci âyetindeki "سَكَنًا" ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ve kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta'sîr işaretleri, sûre başlarında âyet sayısı ve sûre ismi mevcuttur. Gözlemediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc879470>

17. BNF ARABE 371

Sayfa ebatları, 334 mm. × 381 mm. olup 14 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 235 mm. × 31 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi yüz altmış sekizinci âyetindeki "حَلَالًا طَيِّبًا" ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar bulunmayıp, kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri, ta'sîr işaretleri, sûre başında âyet sayısı ve sûre ismi mevcuttur. Gözlemediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc87942s>

18. BNF ARABE 372

Sayfa ebatları, 153 mm. × 190 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Koyu kahverengi mürekkep. Yazı yüzeyi, 92 mm. × 145 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi otuz dördüncü âyeti ile başlamaktadır. 19 Sayfa 4 satırdır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar mevcuttur. Kırmızı renkte harekeler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'sîr işaretleri, sûre başında âyet sayısı ve sûre ismi mevcuttur. Gözlemediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc87888w>

19. BNF ARABE 373

Dört adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

373-a Sayfa ebatları, 180 mm. × 125 mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 109 mm. × 80 mm. ebatlarındaki Mushaf Nisâ suresi yüz on dokuzuncu âyeti ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar mevcuttur. Kırmızı ve yeşil renkte harekeler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'sîr işaretleri mevcuttur. Gözlemediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

373-b Sayfa ebatları, 186 mm. × 128 mm. olup 9 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 115 mm. × 87 mm. ebatlarındaki Mushaf İsrâ suresi yetmişinci âyeti ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar mevcuttur. Kırmızı renkte harekeler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'sîr

işaretleri mevcuttur. Gözlemediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

373-c Sayfa ebatları, 190 mm. × 127 mm. olup 9 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 119 mm. ×85 mm. ebatlarındaki Mushaf En'am suresi yüz kırk dördüncü âyeti ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar bulunmaktadır. Kırmızı ve yeşil renkte hareketler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'sîr işaretleri mevcuttur. Gözlemediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

373-d Sayfa ebatları, 186 mm. × 127 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 103 mm. ×75 mm. ebatlarındaki Mushaf Furkân suresi altmış sekizinci âyeti ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar mevcuttur. Kırmızı, yeşil ve sarı renkte hareketler bulunmaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta'sîr işaretleri, sûre başında âyet sayısı ve sûre ismi mevcuttur. Gözlemediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc38633x>

20. BNF ARABE 374

Dört adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

374-a Sayfa ebatları, 100 mm. × 150 mm. olup 9 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 56 mm. ×118 mm. ebatlarındaki Mushaf İsrâ suresi yüzüncü âyetindeki "حَزَائِنَ" ifadesi ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar mevcuttur. Kırmızı ve yeşil renkte hareketler bulunmaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta'sîr işaretleri, sûre başında âyet sayısı ve sûre ismi mevcuttur. Gözlemediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

374-b Sayfa ebatları, 92 mm. × 124 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 44 mm. ×86 mm. ebatlarındaki Mushaf Enbiyâ suresi yetmiş yedinci âyetindeki "فَأَعْرَفْنَاهُمْ" ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar bulunmayıp, kırmızı ve yeşil renkte hareketler mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta'sîr işaretleri, sûre başında âyet sayısı ve sûre ismi mevcuttur. Gözlemediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

374-c Sayfa ebatları, 114 mm. × 162 mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 56 mm. ×113 mm. ebatlarındaki Mushaf Nisâ suresi yüz otuz dördüncü âyeti ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde noktalar mevcuttur. Kırmızı renkte hareketler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'sîr işaretleri, sûre başında âyet sayısı ve sûre ismi mevcuttur. Okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar bulunmaktadır.

374-d Sayfa ebatları, 111 mm. × 147 mm. olup 9 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 59 mm. ×104 mm. ebatlarındaki Mushaf Mâide suresi yirmi dördüncü âyeti ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde birkaç tane nokta bulunmaktadır.

Kırmızı ve sarı renkte hareketler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz âyet gruplarını belirten bir işaret mevcut. Okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar bulunmaktadır.

Link: <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc87924v>

21. BNF ARABE 375

Dört adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir. Tüm Mushaflarda bazı sayfalar boş vaziyettedir, bazı sayfalarda yazılarda silinmeler mevcuttur. Ancak okumaya engel teşkil edecek yırtılma, yanma gibi bir deformasyona rastlanmamıştır.

375-a Sayfa ebatları, 93 mm. × 145 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 42 mm. × 104 mm. ebatlarındaki Mushaf Âl-i İmrân suresi yüz altmış beşinci âyetindeki “أَنْفُسِكُمْ” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz noktalar mevcuttur ve kırmızı renkte hareketler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta’sîr işaretleri, sûre başında âyet sayısı ve sûre ismi mevcuttur.

375-b Sayfa ebatları, 93 mm. × 145 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 43 mm. × 98 mm. ebatlarındaki Mushaf İsrâ suresi elli dokuzuncu âyeti ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz noktalar mevcuttur ve kırmızı renkte hareketler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta’sîr işaretleri mevcuttur.

375-c Sayfa ebatları, 95 mm. × 140 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Kahverengi mürekkep. Yazı yüzeyi, 43 mm. × 95 mm. ebatlarındaki Mushaf Neml suresi on yedinci âyetin son bölümü ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz noktalar mevcuttur. Ancak nizami değildir. Kırmızı ve yeşil renkte hareketler bulunmaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri tahmîs ve ta’sîr işaretleri mevcuttur.

375-d Sayfa ebatları, 95 mm. × 145 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 41 mm. × 92 mm. ebatlarındaki Mushaf Muhammed suresi birinci âyetin son bölümü ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar mevcuttur ve kırmızı renkte hareketler bulunmaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz, altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri tahmîs ve ta’sîr işaretleri mevcuttur.

Link: <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc878894>

22. BNF ARABE 376

İki adet Mushaf cüzünden müteşekkildir.

376-a Sayfa ebatları, 164 mm. × 225 mm. olup 9 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 95 mm. × 175 mm. ebatlarındaki Mushaf Mâide Sûresi 15. âyeti ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz noktalar bulunmaktadır. Kırmızı renkte hareketler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz altın renginde

yazılmış, tahmîs ve ta'sîr işaretleri, sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri eklenmiştir. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyona rastlanmamıştır.

376-b Sayfa ebatları, 179 mm. × 226 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 86 mm. × 162 mm. ebatlarındaki Mushaf A'râf suresi otuz birinci âyetindeki "إِنَّهُ" ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz mavi renkte, noktalar mevcuttur. Kırmızı, mavi, sarı ve yeşil renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'sîr işaretleri bulunmaktadır. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyona rastlanmamıştır.

Link: <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc877828>

23. BNF ARABE 377

İki adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

377-a Sayfa ebatları, 207 mm. × 150 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 113 mm. × 94 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi yüz otuz yedinci âyetindeki "وَإِنْ تَوَلَّوْا" ifadesiyle başlamaktadır. Kahverengi harflerle yazılan harflerde noktalar bulunmaktadır. Kırmızı, yeşil ve sarı renkte harekeler mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta'sîr işaretleri bulunmaktadır. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyona rastlanmamıştır.

377-b Sayfa ebatları, 200 mm. × 159 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 115 mm. × 97 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi yüz doksan yedinci âyetindeki "فَمَنْ قَرَضَ" ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar mevcut olup, kırmızı, sarı ve yeşil renkte harekeler bulunmaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta'sîr işaretleri bulunmaktadır. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyona rastlanmamıştır.

Link: <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc386345>

24. BNF ARABE 378

Sayfa: 159 mm. × 226 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 63 mm. × 150 mm. ebatlarındaki Mushaf cüzü Yâsîn suresi kırk beşinci âyetindeki "قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا" ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar bulunmamaktadır. Kırmızı, sarı ve yeşil renkte harekeler mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta'sîr işaretleri, sûre sonlarında âyet sayısı ve sûre isimleri bulunmaktadır. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyona rastlanmamıştır.

25. BNF ARABE 379

Altı adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

379-a Sayfa ebatları, 160 mm. × 208 mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 84 mm. × 160 mm. ebatlarındaki Mushaf Tur suresi otuz sekizinci âyetindeki “يَسْتَمِعُونَ” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar mevcut olup kırmızı renkte harekeler bulunmaktadır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta’sîr işaretleri, sûre sonlarında âyet sayısı ve sûre isimleri bulunmaktadır. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyona rastlanmamıştır.

379-b Sayfa ebatları, 160 mm. × 202 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 79 mm. × 140 mm. ebatlarındaki Mushaf En’am suresi yüz on ikinci âyetindeki “شَاءَ رَبُّكَ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde sonradan eklendiğini düşündüğümüz noktalar mevcuttur. Kırmızı renkte harekeler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretlerine rastlanmamıştır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta’sîr işaretleri, sûre sonlarında âyet sayısı ve sûre isimleri bulunmaktadır. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyona rastlanmamıştır.

379-c Sayfa ebatları, 144 mm. × 191 mm. olup 8 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 86 mm. × 152 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi iki yüz yetmiş üçüncü âyetindeki “لَا يَسْتَطِيعُونَ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde en azından bir kısmının sonradan eklendiği noktalar mevcuttur. Âyet sonu işaretlerine rastlanmamıştır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta’sîr işaretleri, sûre sonlarında âyet sayısı ve sûre isimleri bulunmaktadır. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyona rastlanmamıştır.

379-d Sayfa ebatları, 152 mm. × 202 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Ancak yalnızca 45. sayfa 5 satırdan ibarettir. Yazı yüzeyi, 67 mm. × 150 mm. ebatlarındaki Mushaf Hûd suresi otuz dördüncü âyetindeki “يُرِيدُ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ile kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretlerine rastlanmamıştır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta’sîr işaretleri bulunmaktadır. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyona rastlanmamıştır.

379-e Sayfa ebatları, 160 mm. × 202 mm. olup 8 satırdan oluşmaktadır. Ancak bazı sayfaların 9 veya 10 satır olduğu gözlemlenmiştir. Yazı yüzeyi, 82/85 mm. × 155 mm. ebatlarındaki Mushaf Âl-i İmrân suresi iki yüzüncü âyeti ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ile kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretlerine rastlanmamıştır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, ta’sîr işaretleri bulunmaktadır. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyona rastlanmamıştır.

379-f Sayfa ebatları, 145 mm. × 196 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 72 mm. × 140 mm. ebatlarındaki Mushaf Enbiyâ suresi yedinci âyetindeki “الْيَوْمِ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar bulunmayıp, kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri ve ta’sîr işaretleri bulunmaktadır. Okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc38635d>

26. BNF ARABE 380

Beş adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

380-a Sayfa ebatları, 135 mm. × 178 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 80 mm. × 132 mm. ebatlarındaki Mushaf Kasas suresi on üçüncü âyetindeki “وَلَكِنَّ” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ve kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta’sîr işaretleri bulunmaktadır. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyona rastlanmamıştır.

380-b Sayfa ebatları, 140 mm. × 191 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 79 mm. × 135 mm. ebatlarındaki Mushaf En’am suresi yüz elli yedinci âyetindeki “فَمَنْ أَظْلَمُ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz noktalar mevcuttur. Kırmızı renkte harekeler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretlerine rastlanmamıştır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta’sîr işaretleri bulunmaktadır. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyona rastlanmamıştır.

380-c Sayfa ebatları, 145 mm. × 205 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 73 mm. × 155 mm. ebatlarındaki Mushaf Tevbe suresi üçüncü âyetindeki “رَسُولُهُ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar bulunmamaktadır, kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta’sîr işaretleri bulunmaktadır. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyona rastlanmamıştır.

380-d Sayfa ebatları, 147 mm. × 208 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 83 mm. × 155 mm. ebatlarındaki Âl-i İmrân suresi yüz yirmi altıncı âyeti ile başlayan Mushaf’ın ilk sayfasındaki işlemeler oldukça dikkat çekicidir. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz az miktarda noktalar mevcuttur. Kırmızı renkte harekeler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretlerine rastlanmamıştır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta’sîr işaretleri bulunmaktadır. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyona rastlanmamıştır.

380-e Sayfa ebatları, 141 mm. × 205 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 72 mm. × 150 mm. ebatlarındaki Mushaf Şura suresi yirmi birinci âyetindeki “عَذَابٌ أَلِيمٌ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar mevcuttur. Kırmızı renkte harekeler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretlerine rastlanmamıştır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta’sîr işaretleri bulunmaktadır. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyona rastlanmamıştır.

Link: <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc87893w>

27. BNF ARABE 381

Yedi adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

381-a Sayfa ebatları, 102 mm. × 142 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 51 mm. ×95 mm. ebatlarındaki Mushaf Tevbe suresi yüz on ikinci âyetindeki “لِحُدُودِ اللَّهِ” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar ile kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretlerine rastlanmamıştır. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta’sîr işaretleri, sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri bulunmaktadır. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyona rastlanmamıştır.

381-b Sayfa ebatları, 107 mm. × 151 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 41 mm. ×98 mm. ebatlarındaki Mushaf Şura suresi kırk altıncı âyetindeki “مِنْ دُونِ اللَّهِ” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar ile kırmızı ve yeşil renkte harekeler mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta’sîr işaretleri, sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri bulunmaktadır. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyona rastlanmamıştır.

381-c Sayfa ebatları, 93 mm. × 142 mm. olup 8 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 51 mm. ×98 mm. ebatlarındaki Mushaf Nahl suresi altmış birinci âyetindeki “عَلَيْهَا” ifadesi ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde noktalar bulunmamaktadır. Kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretlerine rastlanmamıştır. Tahmîs işaretleri mevcuttur. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyona rastlanmamıştır.

381-d Sayfa ebatları, 90 mm. × 128 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır, yalnızca 67.sayfa 5 satırdan ibarettir. Yazı yüzeyi, 43 mm. × 90 mm. ebatlarındaki Mushaf Tâhâ suresi kırkıncı âyetindeki “يَكْفُلُهُ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar bulunmayıp, kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Altın renginde yazılmış bir ta’sîr işareti gözlemlenmiştir. Okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

381-e Sayfa ebatları, 88 mm. × 125 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 35 mm. × 80 mm. ebatlarındaki Mushaf Âl-i İmrân suresi yüz altmış birinci âyeti ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ile kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmaktadır. Okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar görülmektedir.

381-f Sayfa ebatları, 93 mm. × 140 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 48 mm. ×102 mm. ebatlarındaki Mushaf Fatiha suresi üçüncü âyetindeki “جِيم” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar ile kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Ayet sonu işaretlerine rastlanmamıştır. Tahmîs ve ta’sîr işaretleri ile sûre başında âyet sayısı ve sûre isimleri bulunmaktadır. Sure başındaki dekor oldukça dikkat çekici görünümündedir. Deformasyonlar mevcuttur.

381-g Sayfa ebatları, 97 mm. × 140 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 52 mm. ×98 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi yüz yetmiş birinci âyetindeki “بُكْمٌ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ve âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Bir adet

sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz ta'şîr işaret mevcuttur. Okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc878944>

28. BNF ARABE 382

Altı adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

382-a Sayfa ebatları, 138 mm. × 189 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 73 mm. × 140 mm. ebatlarındaki Mushaf Nisâ suresi yüz on beşinci âyetindeki “تَوَلَّاهُ” ifadesi ile başlamaktadır. Siyah renkte mürekkeple yazılan harflerde kırmızı renkte hareketler bulunmakta, noktalar ise bulunmamaktadır. Âyet sonu işaretlerine rastlanmamıştır. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'şîr işaretleri, sûre başında âyet sayısı ve sûre ismi mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar söz konusu değildir.

382-b Sayfa ebatları, 139 mm. × 198 mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 67 mm. × 145 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi seksen beşinci âyetindeki “عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ” ifadesi ile başlamaktadır. Ancak Mushaf'ın üzerinde Bakara suresi yetmiş dokuzuncu âyetine işaret edildiği gözlemlenmektedir. Siyah mürekkeple yazılan harflerde noktalar, kırmızı ve yeşil renkte hareketler mevcuttur. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta'şîr işaretleri, sûre başında âyet sayısı ve sûre ismi mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar az da olsa mevcuttur.

382-c Sayfa ebatları, 139 mm. × 199 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 70 mm. × 150 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi yüz kırk üçüncü âyetindeki “عَلَيْهَا” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz noktalar ile kırmızı ve yeşil renkte hareketler mevcuttur. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta'şîr işaretleri, sûre başında âyet sayısı ve sûre ismi mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar söz konusu değildir.

382-d Sayfa ebatları, 122 mm. × 172 mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 55 mm. × 120 mm. ebatlarındaki Mushaf A'râf suresi yüz birinci âyetindeki “الْيَوْمِئْتُوا” ifadesi ile başlamaktadır. Siyah mürekkep ile yazılan harflerde sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz noktalar ile kırmızı renkte hareketler mevcuttur. Âyet sonu işaretlerine rastlanmamıştır. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'şîr işaretleri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar söz konusu değildir.

382-e Sayfa ebatları, 128 mm. × 175 mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 64 mm. × 117 mm. ebatlarındaki Mushaf Rûm suresi on sekizinci âyetin son bölümü ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz az miktarda noktalar ile kırmızı renkte hareketler mevcuttur. Âyet sonu işaretlerine rastlanmamıştır. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, bir adet ta'şîr işareti mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar söz konusu değildir.

382-f Sayfa ebatları, 130 mm. × 192 mm. olup 9 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 68 mm. × 150 mm. ebatlarındaki Mushaf Tevbe suresi on üçüncü âyetindeki “هَمُّوا” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda nokta ile kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretlerine rastlanmamıştır. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, ta’şîr işaretleri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc38636n>

29. BNF ARABE 383

Dört adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

383-a Sayfa ebatları, 150 mm. × 108 mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 80 mm. × 70 mm. ebatlarındaki Mushaf En’am suresi altmış ikinci âyetindeki “مَوْلَاهُمْ” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ile kırmızı, yeşil ve mavi renkte harekeler mevcuttur. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta’şîr işaretleri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar söz konusu değildir.

383-b Sayfa ebatları, 159 mm. × 98 mm. olup mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 92 mm. × 60 mm. ebatlarındaki Mushaf En’am suresi yedinci âyetindeki “كِتَابًا” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde en azından bir kısmının sonradan eklendiği noktalar mevcuttur. Kırmızı ve yeşil renkte harekeler bulunmaktadır. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta’şîr işaretleri mevcuttur. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar söz konusu değildir.

383-c Sayfa ebatları, 151 mm. × 110 mm. olup 10 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 108 mm. × 88 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi iki yüz yetmiş beşinci âyetindeki “مِثْلَ الرَّبِّا” ifadesi ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde noktalar ile kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Harekeler neredeyse eksiksiz vaziyettedir. Âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta’şîr işaretleri bulunmamaktadır. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar söz konusu değildir.

383-d Sayfa ebatları, 144 mm. × 96 mm. olup 9 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 106 mm. × 65 mm. ebatlarındaki Mushaf Kasas suresi yirminci âyetindeki “يَأْتِمُرُونَ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalama ile kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Ancak az miktardaki harekelerde silinmeler oldukça fazladır. Bunun yanı sıra harflerdeki mürekkepte de solmalar ve silinmeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz tahmîs ve ta’şîr işaretleri gözlemlenmiştir. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar söz konusu değildir.

Not: sitede bilgileri verilen Mushafın dışında 17. ile 19. Sayfalar arasında bir adet daha Mushaf bulunmaktadır. 7 satırlık sayfalar halindeki Mushaf’ın sayfa ebatlarına ulaşılamamıştır. Bahsettiğimiz Mushaf Hûd suresi altmış yedinci âyetindeki “لصَّيْحَةَ” ifadesi ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde noktalar ile kırmızı ve

sarı renkte hareketler mevcuttur. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz âyet sonu işaretleri bulunmaktadır. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc879164>

30. BNF ARABE 399

Sayfa ebatları, 42 mm. × 73 mm. olup 11 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 25,5 mm. × 50 mm. ebatlarındaki Mushaf'ın özellikle ilk sayfadaki yazıları oldukça silik vaziyettedir, tahminimizce Fâtiha suresi ile başlamaktadır nitekim ilk bölümün ardından hemen Bakara suresi gelmektedir. Noktalar ve âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan eklendiğini düşündüğümüz altın renginde yazılmış, ta'sîr işaretleri ile sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri yer almaktadır. Gözlemlediğimiz kadarıyla okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc38637w>

31. BNF ARABE 5103

İki adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir. Kahverengi mürekkeple yazılan Mushaflarda noktalar ve âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan eklendiğini düşündüğümüz kırmızı renkte, ta'sîr işaretleri ile sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri yer almaktadır. İki Mushaf'ta da okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar mevcuttur.

5103-a Sayfa ebatları, 90mm. × 128 mm. olup 17 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 66 mm. × 108 mm ebatlarındaki Mushaf Enfâl suresi otuz beşinci âyetindeki "إِلَّا مُكَاءٌ" ifadesi ile başlamaktadır.

5103-b Sayfa ebatları, 105mm. × 154 mm. olup 16 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 74 mm. × 133 mm. ebatlarındaki Mushaf Sebe' suresinin kırk dördüncü âyeti ile başlamaktadır.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc87911x>

32. BNF ARABE 5122

Sayfa ebatları, 83 mm. × 125 mm. olup 15 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 49 mm. × 86 mm. ebatlarındaki Mushaf Fâtiha suresi ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde noktalar bulunmamaktadır, kırmızı renkte hareketler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri üç çizgi şeklinde mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, tahmîs ve işaretleri, sûre başlarında âyet sayısı ve sure isimleri mevcuttur. Okumaya engel teşkil edecek bir deformasyona rastlanmamıştır.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc38691p>

33. BNF ARABE 5123

Sayfa ebatları, 113 mm. × 171 mm. olup 14 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 70 mm. × 135 mm. ebatlarındaki Mushaf Mâide suresi yüz üçüncü âyetindeki “كَفَرُوا” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ile âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Kırmızı renkte hareketler mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta’sîr işaretleri ile sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri eklenmiştir. 16. veya 17. Yy.’da ciltlenmiştir. Okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar mevcuttur.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc38692x>

34. BNF ARABE 5178

Onüç adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

5178-a Sayfa ebatları, 275 mm. × 381 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 154 mm. × 280 mm. ebatlarındaki Mushaf En’am suresi yüz on birinci âyetindeki “عَلَيْهِمْ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar ile kırmızı renkte hareketler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

5178-b Sayfa ebatları, 179 mm. × 235 mm. olup 16 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 116 mm. × 175 mm. ebatlarındaki Mushaf Mâide suresi yüz altıncı âyetindeki “إِنْ لَرَبِّكُمْ” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar bulunmamaktadır. Kırmızı renkte hareketler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri üç çizgi şeklinde bulunmaktadır. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış ta’sîr işaretleri mevcuttur. Okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

5178-c Sayfa ebatları, 196mm. × 280 mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 138 mm. × 240 ebatlarındaki Mushaf tahminimizce Mâide suresi ellinci âyeti ile başlamaktadır. İlk sayfası çok silik bir vaziyette ikinci sayfasında da az miktarda kelime olması nedeniyle hangi âyetin yazılı olduğunu anlamak oldukça güç vaziyettedir. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde kırmızı ve sarı renkte hareketler bulunmaktadır. Ancak noktalar mevcut değildir.

5178-d Sayfa ebatları, 215 mm. × 150 mm. olup 15 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 144 mm. × 100 mm. ebatlarındaki Mushaf Nahl suresi yüz yirmi yedinci âyetindeki “صَبْرُكَ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ile sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz kırmızı, yeşil ve mavi renkte hareketler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri ile tahmîs ve ta’sîr işaretlerine rastlanmamıştır. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, sûre başında âyet sayısı ve sûre ismi mevcuttur. Okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

5178-e Sayfa ebatları, 186 mm. × 255 mm. olup 15 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 114 mm. × 205 mm. ebatlarındaki Mushaf İbrâhîm suresi ellinci âyeti ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde noktalar ile kırmızı ve yeşil renkte hareketler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri üç çizgi şeklinde bulunmaktadır. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta’sîr işaretleri ile sûre başında âyet sayısı ve sûre ismi mevcuttur. Deformasyonları oldukça fazla olduğu Mushaf tek sayfadan ibaret olduğu için neredeyse okumak mümkün değildir.

5178-f Sayfa ebatları, 135 mm. × 210 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 66 mm. ×140 mm. ebatlarındaki Mushaf İsrâ suresi dokuzuncu âyeti ile başlamaktadır. Altın renginde mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar ile kırmızı, yeşil ve mavi renkte harekeler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretleri, tahmîs ve ta'sîr işaretleri ile sûre başında âyet sayısı ve sûre ismi bulunmaktadır. Okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

5178-g Sayfa ebatları, 165 mm. × 247 mm. olup 10 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 104 mm. × 183 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi iki yüz on ikinci âyetindeki "أَمَّنُوا" ifadesi ile başlamaktadır. Altın renginde yazılmış mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar ile kırmızı ve mavi renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri mevcut değildir, bir adet ta'sîr işareti bulunmaktadır. Okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar mevcuttur.

5178-h 157mm. × 275 mm. ebatlarındaki Mushaf'ın ilk sayfasında yalnızca altın renginde yazılmış mürekkeple desenler mevcuttur. Arka tarafında ise yazılar oldukça silik vaziyette olduğu için okunması çok zor durumda olan âyetler yazılıdır.

5178-ı Sayfa ebatları ile ilgili bilgiye sahip olmadığımız Mushaf Mücadele Sûresi'nin ilk âyetinden birkaç kelime ihtiva etmektedir. Kahverengi mürekkeple yazılan Mushaf'ta sûre başında altın renginde yazılmış sûre ismi ve âyet sayısı mevcuttur. Okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon bulunmamaktadır.

5178-j 106 mm. × 175 mm. ebatlarındaki Mushaf cüzü tahminimizce bir sayfadaki âyetin yalnızca bir parçası ihtiva etmektedir. Az miktarda yazı deformasyonlardan dolayı okunamayacak vaziyettedir.

5178-k Sayfa ebatları, 118 mm. × 177 mm. olup 5 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 51 mm. ×123 mm. ebatlarındaki Mushaf Yûsuf suresi kırkinci âyetindeki "لَا يَعْلَمُونَ" ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar ile kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri ile ta'sîr işareti bulunmaktadır. Okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon bulunmamaktadır.

5178-l Sayfa ebatları, 113 mm. × 107 mm. olup 16 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 66 mm. ×123 mm. ebatlarındaki Mushaf'ın ilk sayfası, yazıların silinmesinden ötürü neredeyse okunamayacak vaziyettedir. Siyah mürekkeple yazılan harflerde kırmızı harekeler mevcuttur. Noktalar ile âyet sonu işaretlerine rastlanmamıştır. Sonradan eklendiğini düşündüğümüz bir adet ta'sîr işareti mevcuttur.

5178-m Sayfa ebatları, 102 mm. × 147 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 49 mm. ×95 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi yüz on beşinci âyeti ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde kırmızı ve yeşil renkte harekeler bulunmaktadır. Ancak noktalar mevcut değildir. Âyet sonu işaretleri altın renginde yazılmış üç nokta şeklinde bulunmaktadır. Okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar mevcuttur.

Link: <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc386935>

35. BNF ARABE 5179

İki adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

5179-a Sayfa ebatları, 145 mm. × 221 mm. olup 10 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 99 mm. × 170 mm. ebatlarındaki Mushaf Furkân suresi on dokuzuncu âyetindeki “نَصْرًا” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde çok sayıda noktalar ile kırmızı renkte hareketler bulunmaktadır. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış tahmîs ve ta’sîr işaretleri ile sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri mevcuttur. Okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar yer yer mevcuttur.

5179-b Sayfa ebatları, 129 mm. × 185 mm. olup 8 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 68 mm. × 140 mm. ebatlarındaki Mushaf cüzü yalnızca beş sayfadan ibarettir. İlk sayfadaki deformasyonlar bilgi toplamayı oldukça zorlaştırmaktadır. İkinci sayfanın kenarında yeni bir yazıyla sayfadaki âyetler tekrar yazılmıştır. Kahverengi mürekkeple yazılan Mushaf’ta az miktarda noktalar ile kırmızı renkte hareketler mevcuttur.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc87787g>

36. BNF ARABE 6002

İki adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

6002-a Sayfa ebatları, 137 mm. × 205 mm. olup 15 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 97 mm. × 165 mm. ebatlarındaki Mushaf Ahkâf suresi otuz beşinci âyetindeki “لَمْ يَلْبُثُوا” ifadesi ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde kırmızı hareketler mevcuttur. Noktalar ile âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış tahmîs ve ta’sîr işaretleri ile sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri mevcuttur. Okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar yer yer mevcuttur.

6002-b Sayfa ebatları, 120 mm. × 183 mm. olup 14 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 65 mm. × 135 mm. ebatlarındaki Mushaf Enbiyâ suresi otuz dördüncü âyetindeki “فَهُمْ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde kırmızı renkte hareketler mevcuttur. Ancak nizami değildir ve bir kısmı silinmiş vaziyettedir. Âyet sonu işaretleri mevcut değildir. Kırmızı renkte tahmîs ve ta’sîr işaretleri ile sûre başlarında âyet sayısı ve sûre isimleri mevcuttur. Okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar yer yer mevcuttur.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc87834w>

37. BNF ARABE 6087

Sayfa ebatları, 335 mm. × 264 mm. olup 25 satırdan oluşmaktadır. Yalnızca 4. sayfa 24 satırdan müteşekkildir. Yazı yüzeyi, 282 mm. × 225 mm. ebatlarındaki Mushaf Lokmân suresi yirmi üçüncü âyetindeki “إِنَّ اللَّهَ” ifadesi ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde noktalar ile kırmızı renkte hareketler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri ile tahmîs işaretleri mevcuttur. Sûre başlarında kırmızı renkte âyet sayısı ve sûre ismi bilgisi verilmektedir. Okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc87711k>

38. BNF ARABE 6140

Onbir adet Mushaf cüzü ihtiva etmektedir.

6140-a Sayfa ebatları, 370 mm. × 280 mm. olup 22 ila 25 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 327 mm. × 265 mm. ebatlarındaki Mushaf A'râf suresi yüz yirmi dokuzuncu âyetindeki “أَرْضٍ فَيَنْظُرُ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Ancak noktalara rastlanmamıştır. Âyet sonu işaretleri ve ta'sîr işaretleri mevcuttur. Okumaya engel teşkil edecek şekilde sayfalarda deformasyonlar ve yazılarda silinmeler bulunmaktadır.

6140-b Sayfa ebatları, 405 mm. × 321 mm. olup 21 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 333 mm. × 270 mm. ebatlarındaki Mushaf Ahzâb suresi onuncu âyetindeki “وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ile kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri ve ta'sîr işaretleri mevcuttur. Sonradan ilave edildiğini tahmin ettiğimiz kırmızı renkte, sûre başında âyet sayısı ve sûre ismi eklenmiştir. Okumaya engel teşkil edecek şekilde sayfalarda deformasyonlar ve yazılarda silinmeler bulunmaktadır.

6140-c Sayfa ebatları, 190 mm. × 261 mm. olup 6 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 98 mm. × 171 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi yüz yirmi dördüncü âyetindeki “تَمَّهْنُ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar bulunmamaktadır. Ancak kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri ile tahmîs işaretleri bulunmaktadır. Okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

6140-d Sayfa ebatları, 204 mm. × 290 mm. olup 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 121 mm. × 202 mm. ebatlarındaki Mushaf Kehf suresi on dördüncü âyetindeki “تَشَطَّطًا” ifadesi ile başlamaktadır. Koyu kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ile kırmızı renkte harekelere mevcuttur. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, âyet sonu işaretleri ile tahmîs işaretleri bulunmaktadır. Okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

6140-e Sayfa ebatları, 150 mm. × 217 mm. olup 15 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 88 mm. × 150 mm. ebatlarındaki Mushaf A'râf suresi yüz kırk dördüncü âyetindeki “أَتَيْنَاكَ” ifadesi ile başlamaktadır. Siyah mürekkeple yazılan harflerde noktalar ve âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Sonradan eklendiğini tahmin ettiğimiz altın renginde yazılmış, tahmîs ve ta'sîr işaretleri bulunmaktadır. Yazılarda silinmeler mevcuttur. Ancak okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

6140-f Sayfa ebatları, 141 mm. × 210 mm. olup 15 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 84 mm. × 152 mm. ebatlarındaki Mushaf Hac suresi elli üçüncü âyetindeki “بَعِيدٍ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ile âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Kırmızı renkte ta'sîr işaretleri bulunmaktadır. Yazılarda silinmeler mevcuttur. Ancak okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

6140-g Sayfa ebatları, 160 mm. × 208 mm. olup 15 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 103 mm. × 160 mm. ebatlarındaki Mushaf Tâhâ suresi yüz yirminci âyetindeki “لَخُلْدٍ” ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde az miktarda noktalar ile kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri

bulunmamaktadır. Tahmîs ve ta'sîr işaretleri ile sûre başlarında kırmızı renkte âyet sayısı ve sûre isimleri mevcuttur. Okumaya engel teşkil edecek deformasyonlar mevcuttur.

6140-h Sayfa ebatları, 152 mm. × 220 mm. olup 8 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 81 mm. ×153 mm. ebatlarındaki Mushaf Bakara suresi iki yüz kırk dördüncü âyetindeki "وَاعْلَمُوا" ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ile kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri ile tahmîs işaretleri mevcuttur. Okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

6140-ı Sayfa ebatları, 134 mm. × 183 mm. olup 12 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 66 mm. ×125 mm. ebatlarındaki Mushaf Yâsîn suresi kırk dokuzuncu âyetindeki "وَاحِدَةً" ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ile âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Kırmızı renkte harekeler, ta'sîr işaretleri ve sûre başlarında âyet sayısı ile sûre isimleri mevcuttur. Okumaya engel teşkil edecek bir deformasyon söz konusu değildir.

6140-j ve 6140-k Mushaf ları sonraki dönemlere ait olduğu için detaylı bilgi vermeyeceğiz, günümüzde okuduğumuz Mushaflara benzer bir vaziyettedir.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc387027>

39. BNF ARABE 6871

Sayfa ebatları, 132 mm. × 160 mm. olup 13 ile 7 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 75 mm. ×140 mm. ebatlarındaki, kahverengi mürekkeple yazılan Mushaf cüzünde noktalar ve kırmızı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri bulunmamaktadır. Tek yaprak ihtiva eden Mushaf'ta deformasyonlar oldukça fazla vaziyettedir.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc87902z>

40. BNF ARABE 6982

Sayfa ebatları, 200 mm. × 280 mm. olup 15 satırdan oluşmaktadır. Yazı yüzeyi, 133 mm. × 215 ebatlarındaki Mushaf cüzü Nisâ suresi yüz otuz dokuzuncu âyetindeki "مُؤْمِنِينَ" ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ile kırmızı ve sarı renkte harekeler mevcuttur. Âyet sonu işaretleri mevcuttur. Ancak nizami değildir. Tahmîs ve ta'sîr işaretleri ile sûre başlarında sonradan eklendiğini düşündüğümüz altın renginde yazılmış, âyet sayısı ve sûre isimleri mevcuttur. Okumaya engel teşkil edecek deformasyonlara rastlanmıştır.

Link: <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc38705z>

41. BNF ARABE 7191-7203

145 × 210 mm. ebatlarındaki Mushaf tek parşömenin küçük bir parçasını ihtiva etmektedir. Mâide suresi doksan dokuzuncu âyetindeki "يَعْلَمُ" ifadesi ile başlamaktadır. Kahverengi mürekkeple yazılan harflerde noktalar ile âyet sonu

işaretleri bulunmaktadır. Harekeler bulunmamaktadır. Sayfa büyük ölçüde eksik vaziyettedir.

Link: <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc876289/cd0e50>

Sonuç

Fransa Milli Kütüphanesi (BnF), envanterinde tarihi öneme sahip eserleri, erken döneme ait çok sayıda el yazması mushafı barındıran bir kurumdur. İnternet sitesinde bu mushafların dijital kopyalarına kolayca ve ücretsiz olarak ulaşılabilmesi araştırma yapmayı oldukça kolay bir hale getirmektedir.

Çalışmamızda Fransa Milli Kütüphanesinde yer alan 39 adet mushaf ile alakalı tanıtıcı bilgilere yer vermeye gayret ettik. Mushaflardaki harflerin hangi renk mürekkeple yazıldığına, noktalar ile harekeleme işaretlerinin varlığına ve hangi mürekkeple yapıldığına, tahmîs ve ta'şîr işaretlerine ve âyet sonu işaretlerine rastlanıp rastlanılmadığına, sûre başlarındaki sûre bilgilerine, secde âyeti işaretlerine, sayfalarda deformasyonlar ve/veya silinmeler olup olmadığına dair bilgileri incelemelerimiz yanında Kütüphane kataloglarından da istifadeyle aktarmaya çalıştık. Tarafımızca yapılan tetkikler neticesinde hareke ve nokta bulunmayan mushaflar yanında yalnızca kırmızı renkte harekeleri barındıran veya sonradan eklenmiş noktalar ve harekelere sahip farklı nitelikteki birçok mushaf bulunduğu görülmüştür.

Bu çalışma neticesinde ortaya çıktığı üzere Batıda incelenmeye değer oldukça fazla sayıda mushaf bulunmaktadır. Bu mushaflarla ilgili gerekli incelemelerin Batılı müsteşriklerden ziyade biz Müslümanların yapmasının daha yerinde olduğu muhakkaktır. Bu amaca matufen hazırlanan çalışmamızda verilen genel bilgiler, mushafların incelenmesinde ilk basamak olarak değerlendirilebilir.

Etik Beyan: Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur. / It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s): Şükrü Gökhan Arslan-Fatih Cankurt

Finansman / Funding: Yazarlar, bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadıklarını kabul ederler. / The authors acknowledge that they received no external funding in support of this research.

Yazar Katkıları / Author Contributions

Çalışmanın Tasarlanması / Designing the Study: Şükrü Gökhan Arslan / Author (%50), Fatih Cankurt/ Author (%50)

Veri Toplanması / Data Collection: Şükrü Gökhan Arslan / Author (%50), Fatih Cankurt/ Author (%50)

Veri Analizi / Data Analysis: Şükrü Gökhan Arslan / Author (%50), Fatih Cankurt/ Author (%50)

Makalenin Yazımı / Writing the Article: Şükrü Gökhan Arslan / Author (%50), Fatih Cankurt/ Author (%50)

Makale Gönderimi ve Revizyonu / Article Submission and Revision: Şükrü Gökhan Arslan / Author (%50), Fatih Cankurt/ Author (%50)

Kaynakça

- Hamîdullah, Muhammed. *Kur'an-ı Kerim Tarihi*. çev. SalihTuğ. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1993.
- Şulul, Kasım. "Cem'ü'l- Kur'ân (Kur'ân-ı Kerîm'in Mushaf Haline Getirilmesi)". *Siyer Araştırmaları Dergisi*, 1, (Aralık 2016),18.
- Vâkıdî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ömer b. Vâkıd, *Kitabu'r-ridde*. Beyrut: Daru'l-Ğarbi'l-İslami, 1990.
- Bedreddin ez-Zerkeşi, *el-Bürhân fi Ulûmi'l- Kur'an*. thk, Muhammed Fadl. Lübnan: 1972.
- İbnü'n-Nedim, Ebü'l-Ferec Muhammed b. İshak. *el-Fihrist*. Beyrut: Dârü'l-Ma'rife, 1978.
- Suyûtî, Celalüddin Abdurrahman b. Ebi Bekr. *el-İtkân fi ulûmi'l- Kur'ân*. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1987.
- Ebû Amr Osmân b. Saîd b. Osmân ed-Dânî, *el-Mukni' fi ma'rifeti mersûmi mesâhifi'l-emsâr*, nşr. Hâtim Salih Dâmin. Dârü'l-Beşâiri'l- İslâmiyye, Beyrut 2011.
- Çetin, Abdurrahman. "Kur'an Kıraatlarına Yönelik Oryantalist Yaklaşımlar". *Marife Dini Araştırmalar Dergisi* 2/3 (Aralık 2002), 65-106.
- İbn Ebî Dâvûd, Abdullah b. Süleyman, *Kitâbü'l-mesâhif*. thk. Muhibbi'd-Dîn Abdü's-Sübhân. Beyrut: Daru'l-Beşâiri'l-İslâmiyye, 2. Basım, 2002.
- Dânî, Ebu Amr Osman b. Said. *el-Muhkem fi nakt'il-mesâhif*. thk: İzzet Hasan. Dımaşk: Daru'l-Fıkr, 1997.
- Sara Yontan Musnik, "Fransa Milli Kütüphanesi ve Türkçe Bölümü", *Türk Kütüphaneciliği* 25/2 (2011), 271-276.
- Tayyar Altıkulaç, *Hz. Ali'ye Nisbet Edilen Mushaf-ı Şerif: San'a Nüshası*. İstanbul: IRCICA Yayınları, 2011.
- Tayyar Altıkulaç, *Hz. Osman'a İzâfe Edilen Mushaf-ı Şerif: Topkapı Sarayı Müzesi Nüshası*, İstanbul: IRCICA Yayınları, 2007.
- Esra Gözeler, "ŞE 4141 Rulo: Türk ve İslam Eserleri Müzesinde Kufi Bir Kur'an Elyazması", *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 63/1 (Mayıs 2022), 1-32.
- Betül Özdirek, "Qur'an of Groningen University 'uklu Hands 468", *Tefsir Araştırmaları Dergisi* 7/Özel Sayı (Eylül 2023), 52-71.
- Şeyma Genan vd. "Erken Döneme Tarihlenen Katta Langar Mushafı'nın Mushaf İlimleri Bakımından İncelenmesi", *Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 25/47 (Haziran 2023), 55-88.
- Fatih Cankurt, "Kadim Bir Mushaf: BNF (Bibliothèque Nationale de France) Arabe 358". *Hitit İlahiyat Dergisi* 22/2 (Aralık 2023), 631-651.
- Betül Özdirek Şahin, *Mushaf Neşriyatı ve Araştırmalarında Oryantalistlerin Paradigma ve Yöntemleri*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi, İstanbul, 2023.